

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ С
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА**

Талипов Р.М

Ташкентская Медицинская Академия

Ташкент, Узбекистан.

Актуальность: В области лечения и диагностики ишемической болезни сердца отмечаются значительные успехи, то возникающие при этом психологические проблемы до сих пор представляют собой еще не совсем решенную задачу. В связи с тем, психологический аспект реабилитации больных перенесших инфаркт миокарда (ИМ), имеет во многих случаях не меньшее значение, чем физический. Психологические проблемы могут являться главной причиной, препятствующей восстановлению трудоспособности [1,3]. Для повышения эффективности психотерапии больных психосоматическими расстройствами полезным является знание не только психологической защиты, но и механизмов совладания личности, направленных на активное разрешение конфликта, патогенной ситуации и устранение вызванного ими эмоционального напряжения. Согласно результатам недавних исследований пациенты, перенесшие острый инфаркт миокарда (ОИМ) и имеющие в структуре личности алекситимию, в большей степени подвержены развитию тревоги и депрессии [2,5]. Значимость этого фактора нельзя недооценивать, т. к. депрессия - это не просто определенное психическое состояние человека, она сопровождается выраженными нарушениями функций ряда органов и систем организма. Так, например, при депрессии возрастает концентрация провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин I, II, VI, фактор некроза опухоли, повышается склонность к тромбообразованию за счет повышения содержания фибриногена и агрегационной активности тромбоцитов. Все эти процессы ухудшают состояние больного, отягощают прогноз заболевания и увеличивают риск смерти [4].

Цель работы: Оценка психологического статуса больных с инфарктом миокарда на отдаленном этапе наблюдения в зависимости от пола и возраста.

Материал и методы исследования. В исследования были включены 631 больной находившийся на стационарном лечении в ГКБ №7 г. Ташкент по поводу инфаркта миокарда. Срок наблюдения составил с 2012 года по июнь включительно 2014 года. Средний возраст пациентов составил $63,7 \pm 11,7$ лет. Из них мужчины ($n=393$) 62,3%, женщины ($n=238$) 37,7%. Количество мужчин старше 60 лет ($n=201$) 51,1 %, до 60 лет ($n=192$) 50,1%. Женщины до 60 лет ($n=53$) 22,3 %, старше 60 лет ($n=185$) 77,7% соответственно. Летальность в условиях стационара составил 18,2% ($n=115$) из общего числа обследованных лиц ИМ.

Диагноз ИМ на стационарном этапе лечения был установлен согласно существующим критериям национальных рекомендаций по диагностике и лечению больных с ИМ с подъемом сегмента ST, 2007 г. Все пациенты, включенные в исследование, были приглашены на интервью (отдаленный этап наблюдения). В случае неявки пациента на визит указывалась причина: смерть, ухудшение состояния, изменение места жительства, нежелание и др. В рамках исследования врачом заполнялась индивидуальная карта пациента единого образца, состоящая из вопросов ретроспективной оценки особенностей, качества стационарного этапа лечения и отдаленного этапа наблюдения пациента.

Таким образом из 631 пациентов 516 (82%) наблюдались в стационарных условиях. На отдаленном этапе 30% ($n=155$) отказались от обследования, у 5% ($n=26$) статус неизвестен, число умерших составило 13 % ($n=44$). Всего 291 пациент наблюдались до конца исследования. На отдаленном этапе были розданы анкеты на 291 пациентам, и всеми пациентами были заполнены.

Для оценки уровня тревоги и выраженности депрессии использовалась субъективная психометрическая шкала Hospital Anxiety and Depression Scale

(HADS) - Госпитальная шкала тревоги и депрессии (Zigmond A.S., Snaith R.P. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 1983). Шкала обладает высокой дискриминантно-инвалидностью в отношении двух расстройств: тревоги и депрессии. При формировании шкалы авторами были исключены симптомы тревоги и депрессии, которые могут быть интерпретированы как проявление соматического заболевания (головокружение, головные боли). Бланк шкалы выдается для самостоятельного заполнения пациенту. Шкала состоит из 14 утверждений, обслуживающих две подшкалы: «тревога» (нечетные пункты - 1,3,5,7,9,11,13) и «депрессия» (четные пункты - 2,4,6,8,10,12,14). Каждому утверждению соответствует четыре варианта ответа, отражающие градации выраженности признака и кодирующиеся по нарастанию тяжести симптома от 0 (отсутствие) до 3 (максимальная выраженность). При интерпретации результатов учитывался суммарный показатель по каждой подшкале, при этом выделялись три области его значений: 0-7- норма (отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии); 8-10- субклинически выраженная тревога/депрессия; 11 и выше - клинически выраженная тревога/депрессия

Методы статистического анализа результатов исследования, выполнен с помощью пакета прикладных статистических программ MEDIOSTAT. Применялись стандартные методы вариационной статистики: вычисление средней, стандартного отклонения ($M \pm m$), критерии Стьюдента ($p < 0,05$).

Результаты исследования.

При экспертной оценке данных на отдаленном этапе тревожное нарушение выявлена у 57% пациентов ($n=143$), депрессия у 43% ($n=107$), норма 14% ($n=41$) (рис.1). При этом клинически значимая тревога у 26% ($n=65$) ($11,55 \pm 0,53$ балла), депрессия у 16% ($n=40$) ($11,57 \pm 0,50$ балла), а субклиническая тревога у 31% ($n=78$) ($8,6 \pm 0,72$ балла), депрессия 27% ($n=67$) ($8,76 \pm 0,74$ балла) больных (рис.2).

Рис. 1 Показатель тревожно депрессивных явлений у больных с ИМ

Рис.2. Показатели клинических и субклинических значимых вариантов тревожно депрессивных явлений в %

Примечание: **** $p < 0.000$ достоверность различий между группами.

У женщин тревожное нарушения выявлена у 44% (n=44), у мужчин этот показатель составил 65% (n=102), депрессия в 56% (n=52) женщин, у мужчин 35% (n=55), норма выявлено у 10,6% (n=11) женщин, у мужчин 16% (n=30) (рис 3,4). При этом клинически значимая тревога у женщин 35% (n=33) имел $11,61 \pm 0,49$ балла, а у мужчин 20% (n=32) $11,59 \pm 0,49$ балл, депрессия у женщин 31% (n=29) ($11,62 \pm 0,49$ балла), у мужчин 7% (n=11) ($11,64 \pm 0,50$ балла). При этом субклиническая тревога у женщин в 9% (n=8) ($8,5 \pm 0,53$ балла), у мужчин 45% (n=70) ($8,74 \pm 0,73$ балла), субклиническая депрессия у женщин в 25% (n=23) ($8,6 \pm 0,49$ балла), у мужчин 28% (n=44) ($8,59 \pm 0,65$ балла) (рис.5,6).

Примечание: **** $p < 0.000$ достоверность различий между группами

На следующем этапе наблюдения тревожно депрессивных явлений были изучены в зависимости от возраста. Тревожные нарушения до 60 лет встречались в 69% (n=72), депрессия у 31% (n=32), норма в 18,1% (n=23) случаев (рис.7). При этом клинически значимая тревога у 22,1% (n=23) (11,52±0,51 балла), депрессия у 20% (n=21) (11,48±0,51 балла) пациентов. Субклиническая тревога у 47% (n=49) (8,61±0,70 балла), а депрессия у 11% (n=11) (8,5±0,68 балла) больных (рис.8).

Рис.7 Показатель тревожно депрессивных явлений у больных ИМ до 60 лет в %

Рис.8. Показатели клинической и субклинической значимых вариантов тревожно депрессивных явлений в % до 60

Примечание: ****p<0.000 достоверность различий между группами

Тревожные нарушения старше 60 лет встречались в 65% (n=95), депрессия у 35% (n=51), норма в 11% (n=18) случаев (рис.9). При этом клинически значимая тревога у 31% (n=45) (11,47±0,50 балла), депрессия у 20% (n=29) (11,45±0,50 балла) пациентов. Субклиническая тревога у 34% (n=50) (8,6±0,69 балла), а депрессия у 15% (n=22) (8,7±0,76 балла) больных (рис.10).

Рис.9 Показатель тревожно депрессивных явлений у больных ИМ старше 60 лет в %

рис.10. Показатели клинической и субклинической значимых явлений тревожно депрессивных явлений в % старше 60 лет

Примечание: ****p<0.000 достоверность различий между группами

Таким образом, значимость тревожно-депрессивных факторов нельзя недооценивать, т. к. депрессия и тревога - это не просто определенное психическое состояние человека, она сопровождается выраженными нарушениями функций ряда органов и систем организма.

Выводы: На отдаленном этапе наблюдения у больных перенесших ИМ прослеживается высокий процент сохранения тревожных и депрессивных явлений. Установлено у мужчин на 44% больше выявлено тревожные явления, а у женщин на 7% больше имело место депрессия. Изучение выше указанных показателей в зависимости от возраста не выявляет в процентном отношении более значимый разнонаправленный характер.

Литература:

1. Погосова Г.В. Депрессия у больных ишемической болезнью сердца и новые возможности ее лечения.// Психиатр, и психофармакол. - 2002. - Т.5 - №5 - С. 195-198.
2. Прасолова В.Е. Психосоматические особенности больных острым инфарктом миокарда в зависимости от выраженности алекситимии / В.Е. Прасолова //Материалы межрегиональной студенческой научной конференции.- Воронеж.-2003.-С.35-37.
3. Психологическая диагностика отношения к болезни. Пособие для врачей / Л.И. Вассерман, Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова, А.Я. Вукс. Санкт-Петербург, 2005. - 31с.
4. Чазов Е.И. Депрессия у пациентов с ИБС: актуальность проблемы/ Е.И.Чазов // Форум.-N 8.- 2003.- С.5.
5. Чазов Е.И., Оганов Р.Г., Погосова Г.В. и др. Депрессивная симптоматика Ухудшает прогноз у больных АГ и ИБС: первые результаты проспективного российского многоцентрового исследовани КООРДИНАТА.// Кардиология. – 2007 - №10. -С.24-30